

TASVIRIY SAN’AT MASHG‘ULOTLARIDA INNOVATSION PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASH

Abdullayev O‘ktamjon Ergashevich

Namangan davlat pedagogika Institute professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17422095>

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada tasviriy san’at mashg‘ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo‘llashning nazariy va amaliy jihatlari yoritilgan. Maqolada ta’lim jarayoniga zamonaviy interfaol metodlar, axborot-kommunikatsion texnologiyalar, loyihaviy va muammoli ta’lim usullarini joriy etishning o‘quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirishdagi ahamiyati tahlil etilgan. Shuningdek, tasviriy san’at fanini o‘qitishda o‘quvchilarning estetik didini shakllantirish, mustaqil ishlash ko‘nikmalarini rivojlantirish hamda san’atga bo‘lgan qiziqishini oshirishda innovatsion texnologiyalarning o‘rni ochib berilgan. Maqolada o‘qituvchining zamonaviy texnologiyalarni dars jarayoniga samarali tatbiq etishdagi roli ham yoritilgan.*

***Kalit so‘zlar:** tasviriy san’at, innovatsion pedagogik texnologiyalar, interfaol metodlar, ijodiy fikrlash, AKT, estetik tarbiya, loyihaviy yondashuv.*

***Abstract.** This article examines the theoretical and practical aspects of applying innovative pedagogical technologies in visual arts education. It analyzes the importance of implementing modern interactive methods, information and communication technologies, project-based and problem-based learning in developing students’ creative thinking. The article also highlights the role of innovative technologies in fostering students’ aesthetic taste, enhancing their independent learning skills, and increasing their interest in art. Furthermore, the author emphasizes the teacher’s role in effectively integrating modern technologies into the educational process to improve the quality of visual arts instruction.*

***Keywords:** visual arts, innovative pedagogical technologies, interactive methods, creative thinking, ICT, aesthetic education, project-based approach.*

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются теоретические и практические аспекты применения инновационных педагогических технологий на занятиях изобразительным искусством. Анализируется значение внедрения современных интерактивных методов, информационно-коммуникационных технологий, проектного и проблемного обучения в развитии творческого мышления учащихся. Особое внимание уделяется роли инновационных технологий в формировании эстетического вкуса, развитию самостоятельных навыков и повышению интереса учащихся к искусству. В статье также раскрывается роль учителя в эффективном использовании современных технологий в образовательном процессе.*

***Ключевые слова:** изобразительное искусство, инновационные педагогические технологии, интерактивные методы, творческое мышление, ИКТ, эстетическое воспитание, проектный подход.*

Hozirda zamonaviy ta’lim tizimining rivojlanishi, jamiyatda raqamli texnologiyalarning keng qo‘llanilishi o‘qituvchidan o‘z kasbiga yangicha yondashuvni, o‘quv jarayonini interfaol va

ijodiy tashkil etishni talab qilmoqda. Shu boisdan “innovatsion pedagogik texnologiyalar” tushunchasi bugungi ta’limning ajralmas qismi bo‘lib kelmoqda.

Tasviriy san’at fanini o‘qitishda o‘qituvchi tomonidan innovatsion texnologiyalarni qo‘llash o‘quvchilarning estetik dunyoqarashini kengaytiradi, ularda tasviriy san’atga bo‘lgan muhabbatni oshiradi hamda o‘z fikrini tasviriy ifoda etish malakasini shakllantiradi. Tasviriy san’at darslari orqali o‘quvchi nafaqat rasm chizishni, balki dunyoni go‘zallik mezonida idrok etishni, ranglar va shakllar orqali his-tuyg‘ularni ifodalashni o‘rganadi.

Bugungi ta’lim tizimida innovatsion texnologiyalarni joriy etish o‘quv jarayonini samarali tashkil etish, o‘quvchilarni faollashtirish, shuningdek, o‘qituvchi faoliyatini modernizatsiya qilishning eng muhim vositasidir. O‘qituvchining asosiy vazifasi - o‘quvchilarga tayyor bilimni berish emas, balki ularni mustaqil o‘rganishga, tahlil qilishga, izlanishga va ijodiy fikrlashga o‘rgatishdan iborat. Shu maqsadda **zamonaviy va ilg‘or ta’lim texnologiyalari** ta’lim samaradorligini oshirish, o‘quvchilarning bilim, ko‘nikma va malakalarini rivojlantirishda muhim vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.

“Innovatsion pedagogik texnologiya” so‘zi lotincha “innovatio” (yangilanish) va “techne” (mahorat, usul) so‘zlaridan kelib chiqqan bo‘lib, ta’lim jarayoniga yangi metodlar, vositalar va yondashuvlarni kiritishni anglatadi. Pedagogik adabiyotlarda innovatsion texnologiyalar - bu **ta’lim jarayonini o‘quvchining shaxsiy faolligiga asoslangan, natijadorlikka yo‘naltirilgan interfaol tizim** sifatida izohlanadi. Tasviriy san’at fanida bu texnologiyalar quyidagi maqsadlarga xizmat qiladi: (1) o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini ro‘yobga chiqarish; (2) mustaqil fikrlash va tahliliy yondashuvni shakllantirish; (3) san’atga estetik va hissiy munosabatni rivojlantirish; (4) o‘qitish jarayonini zamonaviy vositalar yordamida samarali tashkil etish hisoblanadi.

Tasviriy san’at - bu faqat chizish yoki bo‘yash jarayoni emas, balki **inson tafakkurini, estetik didini, ijodiy tafakkurini va hayotga badiiy qarashini shakllantiruvchi muhim fandır**. Shu sababli, bu fan o‘qitilishida **zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash** o‘ta zarur. Ma’lumki an’anaviy o‘qitish usullari o‘quvchining faolligini, mustaqil fikrlashini to‘liq ta’minlay olmaydi. Shu bois, **interfaol metodlar, AKT, loyihaviy yondashuv, muammoli o‘qitish** kabi ilg‘or texnologiyalarni qo‘llash tasviriy san’at mashg‘ulotlarini yanada samarali, ijodiy va qiziqarli jarayonga aylantiradi.

Bugungi kunda tasviriy san’at fanini o‘qitish jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash masalasi ta’lim tizimining eng muhim yo‘nalishlaridan biriga aylanib bormoqda. Chunki mazkur fan orqali o‘quvchilarda estetik did, ijodiy tafakkur, badiiy idrok va go‘zallikka intilish hissi shakllanadi. Ushbu jarayonda o‘qituvchi faqat bilim beruvchi emas, balki o‘quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantiruvchi, ularda san’atga muhabbat uyg‘otuvchi rahbar sifatida faoliyat yuritadi.

Hozirgi davrda o‘quvchilarning tasviriy san’atga bo‘lgan qiziqishini oshirishda qiziqarli va sermazmun mavzular tanlash bilan bir qatorda, innovatsion texnologiyalar, interfaol usullar hamda zamonaviy chizish vositalaridan foydalanish katta ahamiyatga ega. Maktablarda o‘quvchilar endilikda faqat rasm daftari, oddiy bo‘yoq va qalamlar bilan cheklanib qolmasdan, xorijda ishlab chiqarilgan turli xil sifatli rangli qalamlar, akril va guash bo‘yoqlar, dekorativ bezak ishlarida yorqinlikni oshiruvchi materiallardan samarali foydalanmoqdalar. Bunday ashyolar bilan ishlash o‘quvchilarning badiiy faoliyatini faollashtiradi, ijodiy ruhini ko‘taradi va san’atga bo‘lgan qiziqishlarini kuchaytiradi.

Shu bilan birga, tasviriy san'at mashg'ulotlarida innovatsion pedagogik texnologiyalarni to'g'ri tanlash va ularni samarali joriy etish uchun o'qituvchi didaktik jarayonni puxta o'rganishi, har bir usulni fan mazmuniga moslashtira bilishi zarur. Chunki bu sohada maxsus metodik qo'llanmalar, zamonaviy pedagogik texnologiyalarni amaliy qo'llash bo'yicha ilmiy tadqiqotlar hanuz yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Mavjud adabiyotlarda umumiy didaktik yondashuvlar bayon etilgan bo'lsa-da, aynan tasviriy san'at fanining o'ziga xos xususiyatlarini - rang, kompozitsiya, tasvir, badiiy ifoda va ijodiy jarayonni o'qitishda texnologik yondashuvlarni amaliy asoslashga bag'ishlangan tadqiqotlar kam uchraydi.

Tasviriy san'at darslarida interfaol o'qitish texnologiyalaridan foydalanish o'quvchilarning ijodiy faolligini oshirish, san'atga bo'lgan qiziqishini kuchaytirish va o'qitish jarayonini jonlantirishda muhim ahamiyat kasb etadi. “Interfaol” so'zi “o'zaro faol ta'sir” degan ma'noni bildiradi. Ya'ni, bu usullar orqali o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida o'zaro hamkorlik, faol muloqot, fikr almashish va ijodiy tahlil muhiti yaratiladi. Tasviriy san'at mashg'ulotlarida interfaol texnologiyalarni qo'llash orqali o'quvchilar faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi, o'z fikrini bildiruvchi, ijodiy qarashini namoyon qiluvchi shaxs sifatida shakllanadi. Bunday yondashuv darsni an'anaviy monolog tarzidan chiqargan holda, uni o'zaro fikr almashuv, tahlil va tajriba asosidagi interaktiv jarayonga aylantiradi.

Interfaol texnologiyalar tasviriy san'at darslarida o'quvchilarning mavzu yuzasidan mustaqil fikrlashini faollashtirish, estetik idrok va badiiy tahlil ko'nikmalarini shakllantirish hamda jamoada ishlash, fikrini asoslash va himoya qilish madaniyatini rivojlantirish maqsadlarda qo'llaniladi. Quyidagi metodlar orqali ko'rib chiqamiz:

1. “Aqliy hujum” (Brainstorming). Dars boshida o'quvchilarga muayyan savol beriladi, masalan: “Rang uyg'unligi deganda siz nima tushunasiz?” yoki “Nega tabiat ranglaridagi o'zgarishlar rassomni ilhomlantiradi?” O'quvchilar o'z fikrlarini erkin bildiradilar, o'qituvchi esa ularni umumlashtirib, dars mavzusiga olib kiradi. Bu usul o'quvchilarning tafakkurini faollashtiradi va ijodiy fikrlashni rivojlantiradi.

2. “Klaster” (Tarmoqlash) usuli. Bu usul orqali o'quvchilar asosiy g'oyani markazga joylashtirib, unga bog'liq bo'lgan tushunchalarni tarmoqlab yozadilar. Masalan, “Kompozitsiya” mavzusida o'quvchilar “muvozanat”, “markaz”, “ritm”, “rang uyg'unligi” kabi tushunchalarni yozish orqali mavzuning ichki tuzilishini ochib beradilar.

3. “Rol o'ynash” (Rol o'yinlari). O'quvchilar mashhur rassomlar rovida chiqishlari, ularning asarlari haqida so'zlab berishlari yoki o'zlarini rassom sifatida tasavvur qilib, ijodiy qarashlarini ifoda etishlari mumkin. Masalan, “Men – Kamoliddin Behzodman, asarlarimda milliy ruhni aks ettirishga harakat qilaman” kabi chiqishlar o'quvchilarda san'at tarixiga qiziqish uyg'otadi.

4. “Galereya usuli”. Dars yakunida o'quvchilarning ishlari sinf devorlariga osiladi, qolgan o'quvchilar esa ularni tomosha qilib, o'z fikrlarini bildiradilar. Bu jarayon o'zaro baholashni, san'at asariga estetik munosabat bildirishni va o'zini tahlil qilishni o'rgatadi.

Ta'lim tizimi jadal sur'atlarda rivojlanib borayotgan sharoitda innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga tatbiq etish har bir pedagog oldida turgan eng muhim vazifalardan biridir. Ayniqsa, tasviriy san'at fanida zamonaviy texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish darslarni samarali, mazmunli va o'quvchilar uchun yanada qiziqarli qilish imkonini beradi. Bu yondashuv o'quvchilarni nafaqat rasm chizishga o'rgatadi, balki

ularning ijodiy fikrlash, estetik did, mustaqil qaror qabul qilish va jamoada ishlash ko‘nikmalarini ham rivojlantiradi.

Tasviriy san‘at darslarida innovatsion texnologiyalarni qo‘llash deganda faqat texnik vositalardan foydalanish emas, balki ilg‘or pedagogik metodlarni, o‘quvchi shaxsini markazga qo‘ygan interfaol yondashuvlarni qo‘llash tushuniladi. Bunday darslarda o‘quvchilar faqat tinglovchi emas, balki faol ishtirokchi, tahlilchi va ijodkor sifatida qatnashadi. Bu esa o‘quv jarayonini biryoqlama bilim berishdan ijodiy hamkorlikka asoslangan ta‘limga aylantiradi.

Interfaol metodlarning o‘rni tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida beqiyosdir. Chunki san‘at - bu faqat nazariya emas, balki his-tuyg‘u, sezgi va amaliy faoliyat uyg‘unligi. “Aqliy hujum”, “Klaster”, “Galereya usuli”, “Rol o‘ynash”, “Insert” kabi interfaol metodlar o‘quvchilarning tasavvurini kengaytiradi, ularni erkin fikrlashga undaydi va san‘atga bo‘lgan qiziqishini yanada oshiradi. Masalan, “Galereya usuli” orqali o‘quvchilarning ishlari sinfda namoyish etilib, tengdoshlarining fikr-mulohazalari asosida baholanadi. Bu jarayon o‘zaro hurmat, tanqidiy fikrlash va badiiy tahlil ko‘nikmalarini shakllantiradi.

Innovatsion texnologiyalar yordamida o‘tkazilgan darslarda o‘quvchilar zamonaviy elektron vositalardan faol foydalanishadi. Interfaol doskalar, planshetlar, grafik dasturlar (Paint, Sketchbook, Adobe Fresco, CorelDRAW va boshqalar) orqali o‘quvchilar rang uyg‘unligini sinab ko‘rish, shakl va kompozitsiyalarni tajriba asosida yaratish imkoniga ega bo‘ladilar. Bunday yondashuv nafaqat ijodiy imkoniyatlarni kengaytiradi, balki o‘quvchilarda mustaqil o‘rganish va o‘z ishini tahlil qilish ko‘nikmasini shakllantiradi.

Innovatsion texnologiyalar bilan uyg‘unlashgan interfaol metodlarning asosiy afzalliklari quyidagilardir:

- o‘quvchilarda fanlarga nisbatan qiziqish va motivatsiyani oshiradi;
- darsni jonli, faol muloqot va hamkorlik muhiti sifatida tashkil etadi;
- o‘quvchilarning ijodiy tafakkurini va badiiy didini rivojlantiradi;
- o‘z fikrini asoslash, himoya qilish, mustaqil qaror qabul qilish ko‘nikmasini shakllantiradi;
- o‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida hamkorlik va o‘zaro hurmatni mustahkamlaydi.

Bundan tashqari, bu texnologiyalar orqali tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarning estetik dunyoqarashini kengaytiradi, san‘atni hayot bilan bog‘lash, atrof-muhitdagi go‘zallikni ko‘ra olish va uni badiiy ifodalash qobiliyatini kuchaytiradi. Har bir o‘quvchi o‘z ishini tahlil qilib, o‘z xatolarini ko‘ra olish, o‘z asarini yanada takomillashtirish yo‘lida izlanadi.

Innovatsion-interfaol yondashuvning foydali jihatlaridan biri shundaki, u dars jarayonini an’anaviy shakldan zamonaviy, shaxsga yo‘naltirilgan ta‘limga aylantiradi. Har bir o‘quvchining individual qobiliyatlari hisobga olinadi, har biri o‘z ijodiy yo‘nalishida o‘zish imkoniyatiga ega bo‘ladi. Bu esa o‘qituvchiga o‘quvchi shaxsini chuqurroq bilish, uning kuchli tomonlarini rivojlantirishga yo‘naltirish imkonini beradi.

Hozirgi zamon ta‘lim jarayoni innovatsion yondashuvlarsiz tasavvur etib bo‘lmaydi. Shu jumladan, tasviriy san‘at ta‘limida ham zamonaviy pedagogik texnologiyalar va interfaol metodlarni qo‘llash darslarning samaradorligini oshirish, o‘quvchilarni ijodiy fikrlashga, mustaqil o‘rganishga va san‘atni hayotiy qadriyat sifatida anglashga yo‘naltiruvchi eng muhim omil hisoblanadi.

Tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalarni tatbiq etish - bu o‘quv jarayonini texnik vositalar bilan boyitishgina emas, balki o‘qitish usullarini yangicha yondashuv

asosida tashkil etish demakdir. Interfaol metodlar - “Aqliy hujum”, “Galereya usuli”, “Rol o‘ynash”, “Klaster”, “Insert” kabi usullar o‘quvchini darsning faol ishtirokchisiga aylantiradi, uning ijodiy va estetik tafakkurini rivojlantiradi, san‘atga nisbatan ongli munosabat shakllantiradi. Bu usullar o‘quvchining fikrlash, tahlil qilish, o‘z nuqtayi nazarini asoslab berish hamda jamoaviy faoliyatda o‘z o‘rnini topish ko‘nikmalarini mustahkamlaydi.

Innovatsion texnologiyalar yordamida o‘tkazilgan mashg‘ulotlarda o‘quvchilar interfaol doska, planshet, grafik dasturlar (Paint, Sketchbook, Adobe Fresco, CorelDRAW va boshqalar) orqali rang uyg‘unligini, kompozitsiya yechimlarini tajriba asosida sinovdan o‘tkazishadi. Bu esa dars jarayonini zamonaviy, vizual va tahliliy asosda tashkil etish imkonini beradi. O‘quvchi o‘z ishini tahlil qiladi, xatolarini ko‘radi, natijasini baholaydi va ijodiy o‘sish sari intiladi. Shu orqali tasviriy san‘at darslari shunchaki chizish mashg‘ulotidan chiqib, to‘laqonli badiiy-estetik tarbiya vositasiga aylanadi.

Interfaol metodlar bilan uyg‘unlashgan innovatsion texnologiyalar o‘quvchilarning o‘quv motivatsiyasini oshiradi, darsda faol ishtirokni ta‘minlaydi, o‘zaro muloqotni kuchaytiradi. O‘qituvchi va o‘quvchi o‘rtasida hamkorlikka asoslangan muhit yaratiladi. Bunday darslarda har bir o‘quvchining qobiliyati va qiziqishi inobatga olinadi, bu esa ta‘lim jarayonini shaxsga yo‘naltirilgan tarzda olib borish imkonini beradi.

Shuningdek, innovatsion yondashuvlar tasviriy san‘atni boshqa fanlar bilan integratsiyalash imkonini ham yaratadi. Masalan, informatika, tarix, texnologiya, madaniyatshunoslik fanlari bilan bog‘langan darslar orqali o‘quvchi nafaqat chizishni, balki badiiy asar yaratish jarayonidagi madaniy, ilmiy va texnik jihatlarni ham o‘rganadi. Bu esa o‘quvchilarning dunyoqarashini kengaytiradi, milliy va jahon san‘ati yutuqlariga bo‘lgan qiziqishini kuchaytiradi.

Innovatsion pedagogik texnologiyalar asosida tashkil etilgan mashg‘ulotlar o‘quvchilarda mustaqil izlanish, yangilik yaratishga intilish, san‘atni o‘z hayoti bilan bog‘lash kabi ijobiy sifatlarni shakllantiradi. Natijada o‘quvchi o‘z fikrini rasmlar orqali ifoda eta oladigan, go‘zallikni his qiladigan, san‘atga estetik nuqtayi nazardan qaraydigan ijodkor shaxsga aylanadi.

Umuman olganda, tasviriy san‘at mashg‘ulotlarida innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish - ta‘lim-tarbiya sifatini oshirish, o‘quvchilarning estetik tafakkurini rivojlantirish va badiiy ijodiy faoliyatini faollashtirishning eng samarali yo‘llaridan biridir. Bunday yondashuv o‘qituvchidan yangilikka intilish, zamonaviy axborot vositalarini o‘rganish va ularni dars jarayoniga to‘g‘ri tatbiq etishni talab qiladi. Shu sababli har bir tasviriy san‘at o‘qituvchisi o‘z faoliyatida innovatsion va interfaol texnologiyalarni qo‘llab, o‘quvchilarni nafaqat san‘atga o‘rgatishi, balki ularni ijodkor, mustaqil fikrlovchi, milliy va jahon madaniyatiga hurmat bilan qaraydigan barkamol insonlar qilib tarbiyalashi zarur.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Abdullayev, O. E. (2021). The impact of historical monuments on human spirituality. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 263-268.
2. Mirziyoyev, S. (2018). TASVIRIY SAN‘AT MASHG‘ULOTLARINING ZAMONAVIY TA‘LIMI Abdullayev O‘ktamjon Ergashevich NamDU TSMG kafedراسi mudiri, dotsent. *НАМАНГАН ДАВЛАТ УНИВЕРСИТЕТИ*, 9.

3. Raximov H., Abdullayeva S. 5-SINF O ‘QUVCHILARIGA TASVIRIY SAN’AT MASHG ‘ULOTLARIDA NATYURMORT ISHLASHNI O ‘RGATISH //Universal xalqaro ilmiy jurnal. – 2025. – T. 2. – №. 4.3. – C. 191-195.
4. Raximov, H., & Abdinabiyeva, M. (2025). O ‘QUVCHILARGA KULOLCHILIK SAN’ATINI O ‘RGATISHNING NAZARIY MASALALARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(4.3), 219-223.
5. Раҳимов, Х. (2023, December). ТАСВИРИЙ САНЪАТ НАМУНАЛАРИ ОРҚАЛИ САНЪАТШУНОСЛИК СОҶАСИГА ТАЙЁРЛАШ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE on the topic: “Priority areas for ensuring the continuity of fine art education: problems and solutions”* (Vol. 1, No. 01).
6. ogli Rakhimov, H. U. *AJMR. AJMR*.
7. Umarjon o’g’li, H. R. (2021). Technologies for Improving Composition and Drawing Skills Based on the Rules of Composition. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 765-767.
8. Odilboyeva, U. (2025). TASVIRIY SAN’AT VA MUHANDISLIK GRAFIKASI YO ‘NALISHI TALABALARIGA INTEGRATIV YONDASHUV ASOSIDA INGLIZ TILINI O ‘QITISHNING NAZARIY ASOSLARI. *Universal xalqaro ilmiy jurnal*, 2(4.3), 320-322.